

قراءة في كتاب: "اللسانيات والبيداغوجيا" للدكتور علي آيت أوشان: نحو تفعيل منظور

جديد في تدريسية اللغة العربية

حاكم عمارية

قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الدكتور مولاي الطاهر - سعيدة / الجزائر.

الهاتف: 61 95 23 50 002135

البريد الإلكتروني (E-mail): hakemamaria13000@gmail.com

Reçu : 26/ 05 / 2021

Accepté : 13 / 09/ 2021

Publié : 15/ 01 / 2022

المخلص

يستهل المؤلف كتابه بإهداء إلى روح والده الطاهرة، ويتبع ذلك بملخص للدراسة التي هو بصدد عرضها على الملتقى ليوضح فيها أهمية اللغة بالنسبة للفرد والمجتمع كونها أداة للتواصل وللتفكير في الآن ذاته، ومن ثمّ يعرّج إلى الأهداف المتوخاة من الدراسة، حيث إنّه يسعى من خلال تأليفه لكتابه هذا إلى إبراز كيفية انفتاح منهاج اللغة العربية على الدرس اللساني الحديث، ويخصّ بالذكر «النحو الوظيفي» كاشفاً عن العديد من التساؤلات التي راودته حول الأسس المعرفية واللسانية والوظيفية المعتمدة في ديداكتيك النحو الوظيفي في التعليم الثانوي لطلبة الشعبة الأدبية، طارحاً إشكالاتاً مهماً حول كيفية التعامل مع الأسس اللسانية الجديدة في التعليم؛ هي ضرورة معرفية وتربوية فرضها التطور الحاصل؟ أم هي مجرد استجابة عفوية لدعوى التجديد؟، وللإجابة عن هذه الأسئلة وعن تساؤلات أخرى قسم الباحث عمله إلى قسمين؛ تناول في القسم الأول الأسس اللسانية التي تضم اللسانيات والتربية، معرجاً إلى المعرفة اللسانية وعلاقتها بتعليمية اللغات، مركزاً على مبحث الأسس النظرية والمبادئ المنهجية للنحو الوظيفي. وفي القسم الثاني؛ تعرض للأساس البيداغوجي، ليطلع المتلقي على التوجيهات التربوية لمنهاج اللغة العربية (الدرس اللغوي) ليطلعنا على قراءته في الكتاب المدرسي وخاصة الدرس اللغوي المتمثل في النحو الوظيفي، خاتماً هذا القسم بدليل لمصطلحات النحو الوظيفي، ليصل في نهاية بحثه وتمحصه وتحليله إلى أهم النتائج التي يتصدرها النحو الوظيفي كونه عنصراً أساسياً من مكونات منهاج اللغة العربية بالتعليم الثانوي الذي يستدعي وضع الدرس اللغوي «النحو الوظيفي» في إطاره الديداكتيكي، (المدرس، المتعلم، المادة التعليمية، فعل التعلم، الوسائل وآخرها التقويم).

الكلمات المفتاحية: كتاب اللسانيات و البيداغوجية، علي آيت أوشان، تدريس اللغة العربية

المقدمة

بناء على أنّ الأعمال بالنيات؛ يسعى علي آيت أوشان من منبره إلى تطوير الخطاب التربوي بالمغرب وإلى تحديث طرائق تدريس المواد خاصة ما تعلق بمستويات اللغة العربية؛ مشيراً إلى أنّ السبب في دعوته إلى هذا التطوير هو افتقار محتويات الكتاب المدرسي إلى مداخل نظرية أو دليل لساني يساعد المدرس على إنشاء الدرس اللغوي (النحو الوظيفي)؛ إذ إنّ موضوع اللسانيات التربوية ما زال يشكو نقصاً مكشوفاً في العالم العربي لغياب رؤية شاملة وافتقار المؤسسات التعليمية العربية إلى مشروع متكامل، وأنّ كل ما أنجز ما هو في مجمله إلاّ حصيلة لبعض المبادرات الظرفية.¹

اهتمامات كل من اللساني ومدرس اللّغة:

يشير الكاتب علي آيت أوشان في مبحث اللسانيات التربوية إلى قضية مهمة جدّاً، ألا وهي أنّ انشغالات اللساني هي غير انشغالات مدرس اللغة من حيث غاية كلّ منها في التعامل مع اللّغة. ولعل ما سنستشفه من هذه الملاحظة الدقيقة لباحث يدرك تماماً موضوع بحثه بعمق، هو أنّ اللساني يمثل اللسانيات النظرية، بينما يمثل مدرس اللّغة اللسانيات التطبيقية وإذا كانت مهمّة اللساني هي دراسة اللّغة علمياً، فإنّ مهمة مدرس اللغة تعليمية؛ وإن كان مدرس اللّغة يستثمر المعرفة اللسانية في التعليم إلاّ أنّ هناك مشكلات أخرى تصادفه لا علاقة لها بما يمكن أن تقدمه المعرفة اللسانية، ولقد صرح تشومسكي بأنّ الوضع الابدستمولوجي لمختلف النظريات اللسانية غير موجهة نحو المتعلم.²

ويحضرني بهذا الصدد قول وليد العناتي: «من هنا فإنّ علم اللسانيات النظرية يقدم ثمرة جهده في الوصف اللغوي، ليقوم اللساني التطبيقي باختيار المنحى التطبيقي الملائم لكل بنية من البنى الموصوفة، وبذا ينطلق من مادة الوصف ومجال التطبيق ليحيل النظري إلى عملي وفق منهج علمي دقيق مضبوط بضوابط العلم ومحدّداته».³ ولقد أشار كثير من الدارسين إلى أنّ اللسانيات التطبيقية تمثل الجسر الذي يربط مختلف العلوم التي تعالج النشاط اللّغوي الإنساني؛ ومن هذه العلوم؛ علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم التربية واللسانيات الحاسوبية...

نظرية النحو الوظيفي:

¹: ينظر، نفسه، ص12-13.

²: ينظر، اللسانيات والبيداغوجيا، علي آيت أوشان، ص20.

³: وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجوهرة للنشر والتوزيع، الأردن، ص11.

ظهرت نظرية النحو الوظيفي على يد العالم اللساني الهولندي سيمون دايك (Simon Dik) عام 1978م، ولقد عرفت هذه النظرية عدداً من النماذج المتعاقبة التي قامت على ما يشبه نظرية «النشوء والارتقاء»، حيث شهد كل جيل من هذه النماذج تطوراً على النموذج السابق مستفيداً من القصور في الوصف والتفسير الكافيين في سلفه، قصور كان في أغلبه متمثلاً في بنية النحو الإجرائية دون أن يطال المبادئ الرئيسية التي قام عليها، فالجهاز الوصف في نظرية النحو الوظيفي مرّ من حيث بناؤه وصياغته بمراحل أفرزت عدداً من النماذج من أهمها النموذج النواة، والنموذج المعياري، ونموذج نحو الطبقات القالبي، ونموذج نحو الخطاب الوظيفي، ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع⁴. وتشير كثير من الدراسات المغربية إلى أنّ أحمد المتوكل قام بالشرح والتوضيح لكل نموذج من النماذج التي أوردها (سيمون دايك) في مؤلفه "المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي؛ الأصول والامتداد، ط2006)، وكذلك مؤلفه (الخطاب وخصائص اللغة العربي، ط2010)، إلا أنّ الطبعة الأولى للمؤلف علي آيت أوشان لكتابه "اللسانيات والبيداغوجيا (نموذج النحو الوظيفي) كانت عام 1998؛ وإذا جاز لنا أن نعترف بفضل سبق لمعالجة النحو الوظيفي، فالواضع أنّ علي آيت أوشان قد اقتدى في معالجته وتناوله لفكرة ربط اللسانيات بالبيداغوجيا وفي مقدمتها نموذج (النحو الوظيفي)، بأحمد المتوكل.

وعلى أساس أن العلم رحم بين أهله، وأنّ لا أحد ينطلق من الفراغ إذا ما رام معالجة قضية ما تأليفاً أو إبداعاً؛ فإنّ آراء كل من علي آيت أوشان وأحمد المتوكل وكذلك كل من محمد الحسين مليطان بالإضافة إلى نعيمة الزهري صاحبة مؤلف (تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي) يتناولون بالشرح والتوضيح نظرية النحو الوظيفي كما وردت عند صاحبها الأصل "سيمون دايك"، إلا أنّ كل باحث يريد استثمار هذه النظرية في تطبيقها على تعليمية نحو اللغة العربية للمتعلم الهدف، تقول نعيمة الزهري: «توافرت الميسرات لنظرية النحو الوظيفي لكي تتوحد هدفاً وموضوعاً ومقاربتاً، وكان عنوان تحصيل هذا الصدق تأطير الجهاز المركزي في هذه النظرية؛ نموذج مستعمل اللّغة الطبيعية بنحو وظيفي كي يمكن أن يندرج بدوره في نظرية وظيفية عامّة تكفل وصف وتفسير آليات التواصل بين الكائنات البشرية عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة اللغوية منها وغير اللغوية»⁵.

وطلبا للاستثمار والتجديد في ميدان ديداكتيكا اللغات، يوضح علي آيت أوشان أنّ التفكير اللساني جزء من الإستراتيجية الديداكتيكية؛ لأنه يمدّها بحقل من المفاهيم وبمنهج التحليل ومنظور

⁴: محمد الحسن سلطان، نظرية النحو الوظيفي، (الأسس والنماذج والمفاهيم)، منشورات ضفاف الرباط، الجزائر، بيروت، ط1، 2014، ص20.
⁵: نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، منشورات الاختلاف ودار الأمان وضفاف، الجزائر، الرباط، بيروت، ط1، 2014، ص13.

التفكير، وفي الآن ذاته يستمد حقل التعليم بعضاً من فرضياته ومواضيع اشتغاله من اللسانيات، حيث إنّ أسئلة المهتم الديدانكتيكي باللغات هي أسئلة في عمقها تستند إلى الأسس الابدستمولوجية والميتودولوجية للسانيات؛ ككيفية اكتساب المتعلم للنسق اللغوي؛ وعلاقة هذا الأخير بالمحيط الاجتماعي؛ يضاف إلى هذا كيفية تعلم اللّغة، جملة ونصاً وكلمة، و...⁶

وعلى أساس أنّ اللسانيات أصبحت تشكل «حقلًا مرجعيًا أساسيًا وحاسماً في البحث الديدانكتيكي اللغوي؛ فهي منطلق ومحور أيّ بحث حول تعليم وتعلم اللغة...»⁷ أصبح من الضروري الآن الانفتاح على المعرفة اللسانية في تعليمية اللغة العربية من حيث المنهج ومن حيث تناول المدرس لمادة «الدرس اللغوي» بمختلف ظواهره (الصوتية، التركيبية، البلاغية، فالعروضية ثم الأسلوبية فالتداولية...).

ولعل إدراك علي آيت أوشان لما يمكن أن تقدمه اللسانيات لمجال التربية والتعليم هو الذي جعله ينادي باستثمار اللسانيات بنظرياتها ومقارباتها في حقل تعليمية اللغة العربية، حيث إنّ الانفتاح على تطبيق المعرفة اللسانية في التعليم يتيح عنه ما يلي:⁸

1. تقليص المسافة المعرفية بين القراءة المنهجية والدرس اللغوي تجسيداً لمبدأ وحدة وتكامل وترابط مواد اللغة العربية.

2. الانتقال من دراسة المواد اللغوية إلى دراسة الظواهر اللغوية، إذ لم تعد المادة اللغوية أبواباً في البلاغة والعروض مفصولة، وإنما أصبحت ظواهر لغوية.

3. الاهتمام بالكفايات، وخاصة الكفاية التواصلية الخاصة بالتلميذ؛ إذ الكثير من المفاهيم المعتمدة في الدرس اللغوي تجد سندها النظري في الاستعمال الوظيفي للّغة.

4. ضرورة إطلاع مدرس اللغة العربية على الدرس اللساني للتعرف على معظم المجالات التي تخدم التلميذ؛ كعلوم اللغة العربية، علم اللغة النفسي والاجتماعي دون إغفال علم اللغة التطبيقي.

ينتقل الباحث علي آيت أوشان من مبحث اللسانيات والتربية بعد أن رسم العلاقة بين اللسانيات والتعليمية ورصد الأهداف؛ كذلك في فصل المعرفة اللسانية ومسألة تعليم وتعلم اللغة بعد أن وضح أهم الاتجاهات في العملية التعليمية التعلمية، بداية بالاتجاه التقليدي مروراً بالاتجاهات الحديثة: بدأ بالاتجاه البنوي ولسانيات دي سوسير، ثم الاتجاه السلوكي في الولايات المتحدة الأمريكية مع سايبير وبلومفيلد

⁶: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص25-24.

⁷: عبد اللطيف الغازلي، مدخل إلى ديدانكتيكا اللغات، مجلة ديدانكتيكا، عدد 02، 1992، ص08. نقلاً عن علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص25.

⁸: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص26-25.

وسكينر الذين طبقوا نتائج الأبحاث اللسانية في مجال تعليم اللّغة وتعلمها نظريا ومنهجيا استنادًا إلى نظرية نابغة من تصور فلسفي وهو «الدراسة السلوكية» بزعامة واطسون (1878 - 1958 - Wattson)، حيث استطاعت اللسانيات تطبيق أدواتها الإجرائية وتمحيص مدى مصداقية فرضياتها وهو مجال البيداغوجيا.⁹

تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أنّ اللسانيات البنوية كانت المنطلق الأساسي لكل الدراسات التي جاءت بعدها موافقة لها أو منتقدة إياها، وعلى الرغم من أن الدراسة السلوكية قد حققت وجودها في الحقل البيداغوجي إلاّ أنّها قد انتقدت هي كذلك من قبل اللساني تشومسكي صاحب النظرية التحويلية التوليدية، حيث اعتبر أن السلوكية اهتمت بالسطح وتركت العمق عند تطبيقها في مجال التعليم، ولذلك فقد عوض هو هذا النقص، حيث اعتمد على بناء نموذج جديد للتفكير في اللّغة أفرز مجموعة من الإشكالات أهمها الاهتمام بالجهاز الذهني للمتكلم عوض الاهتمام بسلوكه الخارجي لذلك قال: «ليتبنى اللسانيون وعلماء النفس على السواء أسلوبا كليليا في البحث في اللّغة بصفة خاصة والذهن بصفة أعم، وهذا الأسلوب يمثل تحولا في اهتمام العالم من العناية بتغطية المواد والمعطيات إلى العناية بغور وعمق التفسير، وإفراز مفهوم دال للغة يصبح موضوع بحث عقلائي ينمى على أساس تجريدي».¹⁰

لقد عرف تشومسكي بمبدأي الكفاءة (Cométence) والأداء (Perfomance)؛ حيث إنّ الكفاءة هي تلك القدرات أو الاستعدادات التي تمكن المتكلم السامع من إنتاج عدد لا متناه من الجمل، وحيث إنّ الأداء؛ هو الإنجاز الفعلي للقواعد المختزنة في ذهن المتكلم المستمع المثال.

وعلى الرغم من كل ما قدّمته ووضحته نظرية النحول التحويلي التوليدي لصاحبها تشومسكي إلاّ أنّها قد تعرضت هي الأخرى إلى انتقادات الاتجاه الوظيفي الحديث، هذا الاتجاه الذي يركز على الوظيفة التواصلية للغة، ويمثل هذا الاتجاه كما سبق الذكر العالم اللغوي "سيمون دايك" الذي جمع بين المرتكزات النظرية للاتجاه الوظيفي والمنطق السوري، حيث أصبح هذا الاتجاه في شكله المتطور يعرف باسم

⁹: ينظر، علي آيت أوشان، ص33-34.

¹⁰ : N. Chomsky, Structure syntaxique, éd senil, 1996. P13.

نقلا عن كتاب: علي آيت وشان، ص35.

«النحو الوظيفي». ولقد عالج الوظيفيون مسألة الاكتساب اللغوي على أساس أن جهاز الاكتساب اللغوي يمثل نسقاً من المبادئ العامة التي تمكن الطفل من تعلم اللغة، وهي مبادئ تتعلق بالوظيفة والبنية.¹¹

وبناء على مبادئ "نظرية النحو الوظيفي" أو "الاتجاه الوظيفي"، يدعو علي آيت أوشان إلى تبني هذه النظرية في تعليمية اللغة العربية بكل ظواهرها المختلفة لطلبة الثانوي شعبة الأدب العربي، لأن هذه النظرية تقوم على طرح يأخذ بعين الاعتبار:¹²

- علاقة اللغة بالمجتمع.
- المتعلم هو إنسان له قدراته.
- غاية تعليم اللغة هي جعل المتعلم يكتسب قدرات تواصلية، أي القدرة على استعمال اللغة في استعمالات تواصلية متنوعة.
- إن الوحدة الأساسية في اللغة ليست الجملة؛ بل هي الخطاب لذلك فالمتعلم ملزم بالتحكم في مبادئ انسجام الخطاب وتناسق الملفوظات.

لقد بدا للباحث علي آيت أوشان أن لنظرية النحو الوظيفي استراتيجيات مثمرة في مجال تعليمية اللغة العربية فعزاً لنفسه مهمة إعداد مؤلفه هذا عله يكون سبيلاً لمدرسي اللغة العربية للشعبة الأدبية من التعلم الثانوي، حيث يرى أن مبادئ نظرية النحو الوظيفي المنهجية تمثل سنداً مرجعياً لمدرسي اللغة، وفي شرحه لمبادئ هذه النظرية يعتمد علي آيت أوشان مصرحاً بهذا في مؤلفه على دراسات أحمد المتوكل «في نحو اللغة العربية الوظيفي ط1986».¹³

لقد سار "علي آيت أوشان" على منهج أحمد المتوكل؛ حيث تعرض لكل ملكات اكتساب اللغة الخمس على النحو الذي عرفها به (ديك 1989)، وعلى أساس أن موضوع الوصف اللغوي بالنسبة لنموذج مستعمل اللغة الطبيعية هو القدرة التواصلية، فقد تضمن الجهاز النموذج خمسة قوالب تبعاً للملكات (الملكة اللغوية، الملكة المنطقية، الملكة المعرفية، الملكة الإدراكية، الملكة الاجتماعية)، أما

¹¹: ينظر، علي آيت أوشان، ص43.

¹²: ينظر نفسه، ص43.

¹³: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص85.

جهاز القوالب فيتضمن (القالب النحوي القالب المنطقي، القالب المعرفي، القالب الإدراكي، والقالب الاجتماعي).¹⁴

وتتفرع القوالب الأصل إلى قوالب فرعية، ولكل قالب وظيفة خاصة به، فالقالب النحوي مثلا: يتضمن ثلاثة قوالب؛ قالب البنية التحتية، وهو مصدر الاشتقاق، وقالب مهمته نقل البنية التحتية إلى بنية مكونية، وقالب ثالث يقوم بتجديد الصورة الصوتية لهذه البنية، أما القالب المنطقي فإنه يتضمن خمسة قوالب فرعية وهي؛ قالب الحدود وقالب المحمولات وقالب الحمول وقالب القضايا والقالب الإنجازي، حسب (سيمون ديك) وقد أضاف أحمد المتوكل قالبًا آخر هو (القالب النصي).¹⁵

وظائف القوالب:

يشير الباحث علي آيت أوشان معتمدا على نظرية (سيمون دايك) ودراسات أحمد المتوكل إلى أن كل قالب يستقل من حيث وظيفته ومبادئه وإبوابياته وكذا من حيث قواعده عن القوالب الأخرى، لكن بالمقابل تبقى القوالب كلها منفتحة على بعضها؛ فقد تشتغل القوالب وتتفاعل كلها معًا، وقد يتفاعل بعضها فقط، وهذا التفاعل أساسه السياق؛ أو الدلالة والتداول، أو على أساس الإنتاج والتأويل، وتسمى بعض القوالب بقوالب آلات، وبعضها بقوالب مخازن؛ حيث قوالب آلات هي تلك التي لا يمكن الاستغناء عنها كالقالب النحوي والقالب المنطقي، في حين تظم القوالب المخازن القوالب المتبقية (المعرفي، الإدراكي، والاجتماعي).¹⁶

وعلى لسان أحمد المتوكل «يمكن القول؛ إن نظرية النحو الوظيفي كانت منذ نشأتها نظرية مؤسسة تداوليا تسعى من حيث طبيعتها هذه في وصف وتفسير خصائص الخطاب باعتبار بعده المقالي والمقامي، إلا أنها اهتمت بالجملة؛ غير أن مجموعة من البحوث تصدّت في السنوات العشر الأخيرة لنقل النحو الوظيفي من نموذج جملة إلى نموذج نص، وسارت الاقتراحات الواردة في هذه البحوث في اتجاهين رئيسيين اثنين يمكن أن تسميتهما «الاتجاه الاقتراضي» و«الاتجاه التوسعي»...»¹⁷.

¹⁴: ينظر المرجع نفسه، ص73-72.

¹⁵: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص82-81.

¹⁶: ينظر المرجع نفسه، ص83-82.

¹⁷: أحمد المتوكل، الوظيفة بين الكلية والنمطية، دار الأمان، الرباط، ط1، 2003، ص18.

وانطلاقاً من الاتجاهين؛ ذهب بعضهم مذهب الاتجاه الاقتراضي مثل "لاجولا" (1997) في إغناء النحو الوظيفي باستمداد مفاهيم من نظريات لسانية أخرى مكنته من مجاوزة الجملة إلى النص، أما من اتجهوا الاتجاه الثاني "التوسعي" فكانت غايتهم توسيع النحو الوظيفي لأن يشمل الظواهر النصية إضافة إلى الظواهر الجمالية والظواهر التي تخصّ أقسام الخطاب الأخرى (المركب، الكلمة،...).¹⁸

وبناء على التوجيهين السابق ذكرهما؛ تولّد ما يصطلح عليه؛ نحو الجملة، ونحو النص، أو لسانيات الجملة، ولسانيات النص، أو قالب الجملة، وقالب النص على أنّ هذا المنحى رهين بعملية توحيد كاملة تشمل الهدف والموضوع والمقاربة، والجهاز الواصف (النحو) والإطار النظري جميعاً على أساس أنّ الهدف المتوخى من الدرس اللساني هو استكشاف القدرة اللغوية¹⁹ التي منّ الله بها على الإنسان دون سائر المخلوقات.

إنّ؛ بات واضحاً أنّ الباحث علي آيت أوشان قد اعتمد بشكل كبير على معظم الدراسات التي خصّ بها أحمد المتوكل اللغة بكل مستوياتها بالإضافة إلى تداولية اللغة بالاعتماد على أ «لكل مقام مقال»، أو السياق وهو العنصر الأساس في اللسانيات التداولية التي لا تخرج عن المتكلم والمستمع والسياق والخطاب؛ فالدلالة لا تحدد إلاّ بالسياق والأغراض لا تتحقق إلاّ بالتداول؛ حيث إنّنا لا نتكلم من أجل لا شيء، وإنّما من أجل نبلغ هدفاً أو تحقق غاية؛ بل أنّ هناك من يسمّي التداولية بنظرية المقاصد.

وعلى أساس الدلالة والتداول تتحقق العملية التعليمية التعلّمية؛ إذ من أساسيات التداولية حضور المتكلم (المدرس)، المستمع (التلميذ)، السياق (المدرسة) والخطاب (المادّة التعليمية)، فالخطاب الذي يوجه إلى التلميذ يجب أن يكون مدروساً بدقة من قبل المدرّس؛ من حيث المادّة، والملائمة، ومن حيث الهدف المتوخى، المتمثل أولاً في التفاعل الفهم ومن ثم التواصل الناجح المتمثل في اكتساب الطفل الكفاءة التي يصدقها الإنجاز الفعلي لما تعلمه التلميذ.

وانطلاقاً؛ من أهمية النحو الوظيفي قام علي آيت أوشان بقراءة الكتاب المدرسي الموجه إلى طلبة الثانوي الشعبة الأدبية؛ ليتفحص كل ما جاء في دفة هذا الكتاب من توجيهات تربوية لمنهاج تدريسية اللغة العربية (الدرس اللغوي) خاصّة، ليخرج بنتائج من أهمها، إنّ هذا المنهاج على وعي كبير لقيمة

¹⁸: ينظر المرجع نفسه، ص.ن.

¹⁹: ينظر المرجع نفسه، ص19-18.

الدرس اللغوي، وبعد أن رصد كل ما جاء في الكتاب من متن، إلى محتويات، إلى وظائف، إلى الوسائل المساعدة، وإلى الأهداف وعلاقتها بالكفاءة والأداء أو اكتساب مهارات التواصل يقدم مجموعة من الملاحظات نسجلها كما وردت في كتاب المؤلف.²⁰

1. غياب تصور متكامل ينظم الظواهر اللغوية المقررة بشكل دقيق يضمن انسجامها مع خصوصية النحو الوظيفي (المحتوى).
2. عدم إتباع خطة واحدة في إنجاز الدروس.
3. الإكثار من مفاهيم لسانيات النحو الوظيفي دون توضيحها مما يؤثر على كيفية إنجاز الدرس (العطف، الاستفهام، الجملة،...).
4. تغييب مبدأ التكامل بين وحدات مواد اللغة العربية في التعامل مع النحو الوظيفي.
5. معظم الظواهر اللغوية التي تم الاعتماد في إنجازها على النحو الوظيفي لم تحترم الإطار المنظم لهذه الظواهر، فغالبا ما يتم الخلط بين مفاهيم النحو العربي القديم ومفاهيم النحو الوظيفي وأحيانا النحو التوليدي التحويلي (درس الجملة مثلا).
6. غياب مداخل نظرية توضح الجانب المعرفي لبعض مفاهيم النحو الوظيفي لأنها تساعد المدرس والتلميذ على تمثّل الظاهرة اللغوية بشكل أكثر وضوحًا.

المقترحات:

بعد ملاحظات علي آيت أوشان للنواقص الواردة في الكتاب المدرسي المغربي؛ يقترح بعض الحلول علّها تجد صداها لدى القائمين على إنجاز الكتب المدرسية الموجهة للمدرس وللتلميذ ومن هذه الاقتراحات ما يلي:²¹

1. يجب استثمار النحو الوظيفي في القراءة المنهجية وفي درس المؤلفات.
2. ينبغي احترام الأسس والمبادئ العامة المنظمة لنظرية النحو الوظيفي مع الأخذ بعين الاعتبار المتعلم والأهداف المتوخاة من تقديم المادة في المجال التعليمي - التعلّمي وهو مجال له أسئلة الخاصة.

²⁰: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص122-121.
²¹: ينظر علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص124-123.

3. لا بدّ من التفاعل مع النحو الوظيفي بنوع من النضج المعرفي والتربوي.
4. وضع قاموس أو دليل بأهم مصطلحات النحو الوظيفي الواردة في الكتاب المدرسي بمستوياته الثلاثة، لأنّ ذلك من شأنه أن يساعد الأستاذ على تنفيذه، كما يمكنه من ضبط هذه المصطلحات وحسن استعمالها كما هي محدّدة في أصولها العلمية (النحو الوظيفي) حتى يتكامل دليل النحو الوظيفي مع الإطار النظري اللساني.

خاتمة:

ختم الباحث الغيور على لغته وعلى كيفية تدريسها وتطويرها، بحثه بوضع دليل مصطلحي لنظرية النحو الوظيفي؛ يمكن كل مدرّسي اللغة العربية من اعتماده في التدريس؛ خاصة وأنّ هذا الدليل هو زبدة كثير من الدراسات حول تدريس اللغة العربية بكل ظواهرها المختلفة؛ ولقد صرّح الباحث بأنه اعتمد على إحدى عشر مؤلفاً حول كل ما يتعلق باللغة بنية ووظيفة وتركيباً ومعجماً وجملته ووصفاً وصوتاً وخطاباً.²²

فالملاحظ؛ أنّ الدليل الذي ربّته علي آيت أوشان ترتيباً ألف بائياً يمثل عصاره وجهداً كبيراً ومضنياً قراءة وفكراً وترتيباً ووقتاً، إذ ليس من اليسير بمكان ألا نتعب ونتجد، نطمح إلى تطوير فكرة ما، أو ابتكار مشروع، أو تحقيق طموح لخدمة نبيلة، كخدمة العلم والتعليم والتلميذ.

وبعد تتبعنا لدليل مصطلحات النحو الوظيفي الممنهج بدقّة، المدرس الناجح الذي ينطلق من التجربة، أدركنا أنّ علي آيت أوشان لم يعتمد في مؤلفه وملاحظاته ودعوته إلى التطوير على لسانيات واحدة؛ وإنّما على اللسانيات العامة بكل فروعها تلك التي جاءت بعد لسانيات دي سوسير، أي من اللسانيات البنوية إلى السلوكية إلى اللسانيات التوليدية التحويلية مروراً باللسانيات الوظيفية وصولاً إلى اللسانيات التداولية؛ فمن لسانيات الجملة إلى لسانيات النص، أو من لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب؛ حيث إنّ كل نظرية لغوية تشدّ برقبة الأخرى وكلها تتم في الحقل التواصلّي التفاعلي الذي يستلزم المتكلم (المدرس) والمستمع (التلميذ) والخطاب أو الرسالة (المادة المراد تدريسها) والسياق، والقناة.

²²: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص129-128-127.

ولا يمكننا القول على لسان علي آيت أوشان أنّ نظرية النحو الوظيفي تمثل غاية في حدّ ذاتها، وإنّما الهدف هو جعل هذه النظرية وسيلة لاكتساب المتعلم مهارات لغوية، تمكنه من التواصل وتنمية رصيده اللغوي.²³ وهذا هو المذهب الذي نادى به الباحث الأردني وليد العناتي حين قال: «إنّ عملية تعليم اللّغة لا يجب أن تركز على اللّغة ذاتها، وألاّ تسرف في تقديم المعلومات النظرية المجرّدة على تلك اللّغة، فالصدق النهائي من تعليم اللغات هو تحصيل الطالب قدرة كافية للاستعمال اللغوي السليم بما يمكنه من التواصل مع الناطقين بتلك اللّغة».²⁴

ما تجدر الإشارة إليه؛ أن علي آيت أوشان قد زود دليله المصطلحي بأمثلة وشواهد ليوضح كل ما له علاقة بتدريسية اللّغة في ذاتها ومن أجل ذاتها؛ ولقد أشار إلى أنّ اللّغة تكوّن بنية متماسكة متجانسة، وكما قال وليد العناتي «ليست اللّغة مجموع مفردات مستقلة، بل هي هياكل متألّفة على مختلف مستويات التحليل اللساني؛ الصوتية والنحوية والدلالية والصرفية والأسلوبية، ولا يمكن أن يكون للعنصر المنفرد أيّ تحقق بذاته، بل يتحقق من خلال شبكة علاقات بنيوية ترتبط بعناصر السياق اللغوي البنيوي الأخرى».²⁵ على أساس أن منظري النحو الوظيفي ظلّوا متمسكين بمبدأ أنّ وظيفة اللّغة الأساسية هي وظيفة التواصل، وأنّ باقي ما يمكن أن يكون لها من وظائف لا تعدو أن تكون وظائف فرعية [إذ] تتعلّق بنية اللّغة ووظيفتها التواصلية بحيث لا يمكن فصل تحديد الأولى عن الثانية إلاّ فصلا اعتباريا [حيث] لبنية اللّغة بوظيفتها علاقة تبعية إذ لا يمكن وصف الخصائص البنوية وصفاً مرضياً دون الرجوع إلى الخصائص الوظيفية؛ الدلالية والتداولية».²⁶

لقد مثل الباحث علي آيت أوشان، بكتابه "اللسانيات والبيداغوجيا" دور العالم المتصدّي لوصف وتفسير وتطوير تعليمية اللّغة العربية في المراحل الثانوية، حيث استطاع أن يخرج بنتائج تخدم تدريسية اللّغة العربية من خلال وظيفته ومن خلال ما قرأه لباحثين في مجال الدرس اللغوي؛ لذلك سعى إلى تطوير التعليم في مراحلها التي تسبق المستوى الجامعي، حيث أمّد مدرسي اللّغة بتوجيهات وملاحظات علمية قيمة الثمار، بالإضافة إلى الدليل المصطلحي الذي يعدّ بحق وسيلة داعمة لتدريس النحو الوظيفي في ميدان الشعبة الأدبية.

²³: ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص189.

²⁴: وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية وتعليم اللّغة العربية، الجوهر للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2003، ص72.

²⁵: وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية، ص72.

²⁶: أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية؛ قضايا ومقاربات، دار الأمان، الرباط، ط1، 2005، ص47-48.

وفيما يخص قائمة المصادر والمراجع؛ فقد اعتمد علي آيت أوشان على إحدى عشر مؤلفا للباحث اللساني المعروف الدكتور أحمد المتوكل الذي أصبح مرجعا لعصبة من الباحثين وخاصة اللسانيين منهم، وعلي آيت أوشان أحد الباحثين الذين تعمقوا في كل ما كتبه المتوكل بالإضافة إلى بعض المراجع الأخرى؛ كالكتب المدرسية، وبعض الأبحاث المنشورة في المجالات العربية، أضف إلى ذلك المراجع الأجنبية لدي سوسير وتشومسكي، جاكوبسون، سيمون دايك، أوروكيوني وغيرهم، حيث يمثل كل باحث اتجاهاً لسانياً معيناً؛ الاتجاه البنيوي التقليدي، الاتجاه التوليدي التحويلي، الاتجاه الوظيفي، نظرية التواصل بالإضافة إلى اللسانيات التداولية.

لقد أسهم الباحث علي آيت أوشان كثيرا في مجال تطوير تعليمية اللغة العربية خاصة، والتعليم عامة؛ بحيث إنّه قد استلم من كل ما قرأه المبادئ الأساسية لنظرية النحو الوظيفي التي تعدّ الأساس في العملية التعليمية التعلّمية؛ وبمؤلفه هذا "اللسانيات والبيداغوجيا" يكون الباحث قد حقّق مطمحه الذي يسعى إليه؛ وهو تجديد وتطوير الحقل التعليمي وفي مقدّمته التجديد إعادة النظر في الكتاب المدرسي باستثمار اللسانيات لكل نظرياتها وفروعها التي تبسط وتيسر الكيفية لتحقيق القدرة والإنجاز.

قائمة الهوامش:

1. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا (النموذج النحو الوظيفي)، الأسس المعرفية والديداكتيكية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2006، ص08-07.
2. ينظر، نفسه، ص13-12.
3. ينظر، اللسانيات والبيداغوجيا، علي آيت أوشان، ص20.
4. وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجوهرة للنشر والتوزيع، الأردن، ص11.
5. محمد الحسن سلطان، نظرية النحو الوظيفي، (الأسس والنماذج والمفاهيم)، منشورات ضفاف الرباط، الجزائر، بيروت، ط1، 2014، ص20.
6. نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، منشورات الاختلاف ودار الأمان وضفاف، الجزائر، الرباط، بيروت، ط1، 2014، ص13.
7. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص25-24.

8. عبد اللطيف الغازلي، مدخل إلى ديداكتيكا اللغات، مجلة ديداكتيكا، عدد 02، 1992، ص 08. نقلا عن علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 25.
9. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 25-26.
10. ينظر، علي آيت أوشان، ص 33-34.
11. N. Chomsky, Structure syntaxique, éd senil, 1996. P13.
- نقلا عن كتاب: علي آيت وشان، ص 35. ينظر، علي آيت أوشان، ص 43.
12. ينظر نفسه، ص 43.
13. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 85.
14. ينظر المرجع نفسه، ص 72-73.
15. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 81-82.
16. ينظر المرجع نفسه، ص 82-83.
17. أحمد المتوكل، الوظيفة بين الكلية والنمطية، دار الأمان، الرباط، ط1، 2003، ص 18.
18. ينظر المرجع نفسه، ص ن.
19. ينظر المرجع نفسه، ص 18-19.
20. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 121-122.
21. ينظر علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 123-124.
22. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 127-128-129.
23. ينظر، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ص 189.
24. وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية، الجوهر للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2003، ص 72.
25. وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية، ص 72.
26. أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية؛ قضايا ومقاربات، دار الأمان، الرباط، ط1، 2005، ص 47-48.